

SATURN PLANETİNİN PERİODİK KOMET QRUPU BARƏDƏ

Vəfa Qafarova¹ <https://orcid.org/0009-0009-6391-5359>

Türkan Məmmədova¹ <https://orcid.org/0009-0009-3592-379X>

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi,

¹-Batabat Astrofizika Rəsədxanası

gafarovavefa889@gmail.com

XÜLASƏ

Məqalədə Saturn planetinin periodik komet qrupunun mövcudluğu məsələsinə baxılır. Məlum olduğu kimi, belə qrupun mövcud olması bəzi mütəxəssislər tərəfindən birmənalı olaraq qəbul edilmir. Bu səbəbdən, periodik kometlərin afeli məsafələrinin variasiya sırası prinsiplial olaraq yeni əsasda öyrənilir. Lakin, bəzi müəlliflər bütün periodik kometləri Yupiter qrupuna aid etməklə, bunların müəyyən qisminin afelilərinin Saturnun orbiti ilə yaxınlığını nəzərə almırlar.

Tədqiqat 337 periodik kometi əhatə edir. Bir-birini örtən intervallar prinsipi tətbiq olunmaqla bu obyektlərin afeli məsafələrinin paylanmasının strukturu öyrənilir. Paylanma Yupiter məsafəsində kəskin və Saturn məsafəsində qismən az gözə çarpan maksimumlarla xarakterizə olunur. Afeli məsafəsi 7.8a.v.-dən böyük olan periodik kometlər ayrı öyrənilir. Onların uzaq düyün nöqtələri 10a.v. məsafədə müəyyən maksimuma malikdir. Bu, Saturnun periodik komet qrupunun varlığı üçün əlavə arqument sayıla bilər. Beləliklə baxılan qrupda Saturn kometləri sayca daha çox olub dominant rol oynayır. Nəticədə göstərilir ki, Saturn planetinin periodik komet qrupu həqiqətən mövcuddur. Bu qrup, Yupiter qrupuna nisbətən daha sürətlə böyüyür. Belə qrupun mövcudluğu həm də göstərir ki, Saturn planeti ümumilikdə periodik komet sisteminin əmələ gəlməsində mühüm rol oynayır.

Açar sözlər: *periodik kometlər, afeli məsafələri, Yupiter, Saturn*

GİRİŞ

Saturn planetinin periodik komet qrupunun mövcud olması komet astronomiyasının mübahisəli məsələlərindən biridir. Tədqiqat 337 periodik kometi əhatə edir. Bir-birini örtən intervallar prinsipi tətbiq olunmaqla bu obyektlərin afeli məsafələrinin paylanmasının strukturu öyrənilir. Paylanma Yupiter məsafəsində kəskin və Saturn məsafəsində qismən az

gözə çarpan maksimumlarla xarakterizə olunur. Afeli məsafəsi 7.8a.v.-dən böyük olan periodik kometlər ayrı öyrənilir.

İlk dəfə S. K. Vsexsvyatski [1] bir sıra komet afelilərinin planet orbitləri yaxınlığında yerləşməsi faktına əsaslanaraq, belə komet qrupunun mövcud olması fikrini irəli sürmüşdür. Məlum olduğu kimi Yupiterin periodik komet qrupu da bu prinsip əsasında formalaşdırılmışdır. Lakin, bəzi müəlliflər bütün periodik kometləri Yupiter qrupuna aid etməklə, bunların müəyyən qisminin afelilərinin Saturnun orbiti ilə yaxınlığını nəzərə almırlar.

METODOLOGİYA

Periodik kometlərin Saturn qrupunun mövcud olması barədə məsələ bəzi mütəxəssislər tərəfindən geniş tədqiq olunaraq, bunun lehinə bir sıra sübutlar göstərilmişdir. Belə işlərdən [2,3], [4], [5], [6] və başqalarını misal göstərmək olar. Drobışevskiy [6] hətta bir qədər də irəli gedərək, Saturn komet qrupunun formalaşmasının konkret mexanizmini də vermişdir.

Bəhs edilən məsələnin komet kosmoqoniyasındakı mühüm rolunu, periodik komet sayının son 15-20 ildə dörd dəfəyə qədər artdığını, son illər iri Koyper cisimlərinin aşkar edildiyini nəzərə alaraq, məsələnin yeni bir aspektdən tədqiq edilməsi zərurəti meydana çıxır.

[7] kataloqu əsasında afeli məsafələri 15.2a.v.-dən kiçik olan 337 ədəd periodik kometlər toplusu seçilərək tədqiqata cəlb olunur. Aparılan tədqiqatın məntiqi əsası bundan ibarətdir ki, əgər bunların tərkibində Saturn qrupu mövcud deyilsə, onda bu, bütün xüsusiyyətlərinə görə bircins sistem əmələ gətirməlidir. Əks halda afeli məsafələri Saturnun orbitinə kifayət qədər yaxın olan kometlər Saturnla bağlı müəyyən xüsusiyyətlərə malik olmalıdırlar.

Beləliklə, afeli məsafələri $3.68a.v. < Q < 15.1a.v.$ şərtini ödəyən 337 ədəd periodik komet tədqiqata cəlb olunur. Bu zaman aşağıdakı iki şərtin ödənilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır:

- $N(Q)$ paylanmasının maksimumu Yupiterin orta məsafəsinə (5.2a.v.) uyğun gəlməlidir.
- Afeli məsafələrinin qiymətləri Yupiterin orta məsafəsindən uzaqlaşdıqca, komet afelilərinin sayı ciddi şəkildə azalmalıdır.

$N(Q)$ paylanmasının strukturunu aşkar etmək məqsədi ilə biri-birini gərən intervallar metodundan istifadə edək. Əvvəlcə Stercess qaydasına əsasən optimal intervalın uzunluğunu təyin edək:

$$h = (15.1 - 3.68) / (3.322 \lg 339 + 1) \approx 1.16$$

Q parametrinin ilk qiymətini birinci intervalın başlanğıcı qəbul edərək h addımı ilə təşkil edilmiş hər bir intervalda yerləşən afelilər sayı tapılır. Beləliklə $N(Q)$ paylanmasının qrafikini alırıq (şəkil 1).

Şəkildən görüldüyü kimi birinci şərt tamamilə ödənilir, yəni Yupiterin orta məsafəsində gözlənilən maksimum mövcuddur. Bu zaman afelilərin maksimum sayı 5.1-5.2a.v. məsafəyə uyğun gəlir. İkinci bir maksimum afeli məsafələrinin 8.7a.v.-10.5a.v. qiymətlərinə uyğun gəlir.

Beləliklə, Q parametrinin qiymətlərindən düzəldilmiş variasiya sırasının analizi göstərir ki, afeliləri 8a.v.-dən yuxarıda yerləşən kometlər Yupiter qrupuna aid edilə bilməzlər. Aşağıdakı cədvəldən də (cədvəl 1) görüldüyü kimi, belə kometlərin sayı zaman keçdikcə artmaqda davam edir.

1900-dək	1950	1989	2008	2022
10	13	25	45	65

Cədvəl1. Saturn komet qrupu barədə

Cədvəldən görüldüyü kimi, ən son məlumatlara əsasən Saturn qrupuna aid edilən komet sayı sürətlə artmaqda davam edir. Bəzi proqnozlara görə yaxın 20-30il müddətində Saturn kometlərinin miqdarı 50 faizdən çox olacaq.

NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏ

Periodik komet sisteminə belə yanaşma ona əsaslanır ki, Yupiterin qravitasiya təsiri digər planetlərin birlikdə göstərdikləri təsirdən on dəfələrlə böyükdür. Periodik kometlər hazırkı orbitlərində on minlərlə il qalaraq, Yupiterin təsiri nəticəsində bir sistem halına gəlmişlər. Bu səbəbdən də orbit afeliləri Saturnun orbitinə çox yaxın olan kometlər də Yupiter qrupuna aid edilir.

Lakin, periodik kometlərin belə sistemləşdirilməsi ilə razılaşmayan mütəxəssislər də var və onlar hesab edirlər ki, periodik kometlərin afelilərinin paylanması qanunauyğunluqları qravitasiya proseslərindən daha çox relikt proseslərin nəticəsidir. Buna görə də onların hamısını Yupiter qrupuna aid etmək doğru olmazdı.

Periodik kometlərin planet qruplarına ayrılması məsələsinin həllində, düyün nöqtələrinin paylanmasını mütləq nəzərə almaq lazımdır. Məsələ bundadır ki, əgər hər hansı kometin müəyyən bir planetlə dinamik, və ya genetik əlaqəsi varsa, onun düyün nöqtələri bu planetin hərəkət zonası yaxınlığında yerləşməlidir. Bu uyğunluğu yoxlamaq üçün, afeli məsafələri $Q > 7.8a.v.$ şərtini ödəyən bütün kometlər üçün uzaq düyün məsafələrini hesabladıq və bunların paylanmasını tədqiq etdik.

NƏTİCƏ

Aparılan analizlər göstərir ki, bu paylanma $5.47 < R < 6.2$ və $9.2 < R < 10$ intervallarda iki maksimuma malikdir (şəkil 2). Aydındır ki, bu maksimumların səbəbi Yupiter və Saturn planetləridir. Həm də ikinci maksimum ədədi qiymətə birincidən daha böyükdür. Bu onu göstərir ki, baxılan qrupda Saturn kometləri sayca daha çox olub dominant rol oynayırlar.

Periodik kometlərin müəyyən parametrlərinin aparılmış analizləri göstərir ki, Saturn planetinin periodik komet qrupu həqiqətən mövcuddur. Bu qrup, bir sıra xarakterik xüsusiyyətlərə malik olmaqla, Yupiter qrupuna nisbətən daha sürətlə böyüyür. Belə qrupun mövcudluğu həm də göstərir ki, Saturn planeti ümumilikdə periodik komet sisteminin əmələ gəlməsində mühüm rol oynayır.

Şəkil 1. Periodik komet afelilərinin $N(Q)$ paylanması

Şəkil 2. $Q > 7.8$ a.v. periodik kometlərin uzaq düyün nöqtələrinin paylanması

ƏDƏBİYYAT

1. Всехсвятский С. К. Природа и происхождение комет и метеорного вещества. Москва: Просвещение, 1966, 186 с.
2. Гулиев А.С. Особенности кометного семейства Сатурна // *Астрономический Циркуляр*, Москва, 1981, № 1140, с.4-5
3. Гулиев А.С. Особенности кометных семейств больших планет. Автореферат кандидатской диссертации, Киев, 1982, 15с.
4. Dadaşov Ə.S. Planet-komet əlaqələri barədə // *AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri*, 2012, № 4, s. 268-270
5. Коноплева В. П. О существовании семейств Юпитера и Сатурна среди непериодических комет // *Кометный циркуляр КГУ*, 1980, № 252, с. 2–3
6. Дробышевский Э. М. История Титана, колец магнитного поля Сатурна и природа периодических комет. Ленинград, 1980. 674 с
7. Marsden B.G., Williams G.V. *Catalogue of Cometary Orbits*, 16th edition. SAO, SolaStellar lanetary Science Division. Cambridge. 2005. 207p

Вафа Гафарова

Туркан Мамедова

О ГРУППЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОМЕТ САТУРНА

Рассматривается вопрос существования периодических кометных групп Сатурна. Как известно, существование такой группы признается не всеми специалистами. Поэтому вариационный ряд афелийных расстояний изучается на принципиально новой основе. Тем не менее, некоторые авторы не принимают во внимание все периодические кометы Юпитера, целостность определенной части с близостью Сатурна.

Этот анализ охватывает 337 значений Q . Использование перекрывающихся друг друга интервалов расстояний, исследуется структура распределения афелийных расстояний. Оно характеризуется резким максимумом на расстоянии Юпитера и менее заметным максимумом на расстоянии Сатурна. Отдельно изучаются периодические кометы с $Q > 7.8a.e.$ Установлено, что удаленные расстояния этих комет имеют значимый максимум на расстоянии $10a.e.$ Это является хорошим аргументом в пользу существования семейства Сатурна. Так в рассматриваемой группе кометы Сатурна более многочисленными играют доминирующую роль. В результате показано, что периодическая кометная группа планеты Сатурн действительно существует. Эта группа растет быстрее, чем группа Юпитера. Существование такой группы также показывает, что планета Сатурн играет важную роль в формировании периодической кометы в целом.

Vafa Gafarova

Turkan Mammadova

ABOUT THE PERIODIC COMET GROUP OF THE PLANET SATURN

This article deals with the existence of a periodic comet group of the planet Saturn. As is well known, the existence of such a group is not accepted as certain by some experts. Therefore, the order of variation of the aphelion distances of periodic comets was analysed on a fundamentally new basis. Nevertheless, some authors do not take into account all the periodicals of Jupiter, the integrity of a certain part with the proximity of Saturn.

The study covers 337 periodic comets. The distribution structure of the aphelion distances of these objects is analysed by applying the principle of overlapping intervals. The distribution is characterised by sharp maxima at Jupiter distance and somewhat less noticeable

maxima at Saturn distance. Periodic comets with aphelion distances greater than 7.8 a.v. are analysed separately. Their distant nodes have a particular maximum at a distance of 10 a.v. This can be considered as an additional argument for the existence of a periodic comet group of Saturn. Thus, Saturn`s comets are more numerous and play a dominant role in the group. In conclusion, it has been shown that the periodic comet group of the planet Saturn does indeed exist. This group grows faster than the Jupiter group. The existence of such a group also suggests that the planet Saturn plays an important role in the formation of periodic comet systems in general.